

ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИЯ ДИВЕРТИКУЛИТ НА КОЛОНА – КАКВО СЕ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ?

Е. Арабаджиева

Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия

УМБАЛ „Александровска“ – София

Медицински университет – София

TREATMENT OF ACUTE DIVERTICULITIS OF THE COLON - WHAT HAS CHANGED OVER THE PAST TWO DECADES?

E. Arabadzhieva

Department of General and Hepato-Pancreatic Surgery

University Hospital "Alexandrovska" - Sofia

Medical University – Sofia, Bulgaria

РЕЗЮМЕ

Въведение: Дивертикулозната болест на колона се нарежда на пето място сред най-значимите гастроинтестинални заболявания в световен мащаб. Около 20-30% от засегнатите преживяват поне един епизод на остър дивертикулит през живота си, като при 25-30% от тях се налага оперативна намеса в спешен порядък поради перфорация, перитонит или други системни усложнения.

Целта на настоящия обзор е да проследи еволюцията в терапевтичните подходи към острия дивертикулит през последните години и да представи съвременните, основани на доказателства, стратегии в лечението му.

Материал и методи: Извършено бе търсене на литература в базата данни PUBMED/ Medline, Embase и Cochrane Library с помощта на ключовите думи „дивертикулоза“, „дивертикуларна болест“ и „дивертикулит“.

Резултати: Натрупаните данни през последните 20 години показват, че селектирани пациенти с неусложнен дивертикулит могат да бъдат лекувани успешно в амбулаторни условия и без антибиотична терапия. При пациентите с дивертикулит, усложнен с формиране на абсцес,

SUMMARY

Introduction: Diverticular disease ranks fifth among the most significant gastrointestinal diseases worldwide. About 20-30% of those affected experience at least one episode of acute diverticulitis in their lifetime, with 25-30% requiring emergency surgery for perforation, peritonitis, or other systemic complications.

This review aims to trace the evolution in therapeutic approaches to acute diverticulitis in recent years and present the current evidence-based strategies for its treatment.

Material and methods: A literature search was performed in the PUBMED/Medline, Embase and Cochrane Library databases using the keywords "diverticulosis", "diverticular disease", and "diverticulitis".

Results: Accumulated data over the past 20 years indicate that selected patients with uncomplicated diverticulitis can be successfully treated in an outpatient setting and without antibiotic therapy. In patients with diverticulitis complicated by abscess formation, non-surgical methods, such as antibiotic therapy and percutaneous drainage, are increasingly being used, and there are still disagreements

все по-често се прилагат нехирургични методи – антибиотична терапия и перкутанен дренаж, като все още съществат разногласия по отношение на минималния размер на абсцеса за предприемане на процедурата. По отношение на хирургичното лечение на острия дивертикулит, се налага тенденцията, че подходът трябва да бъде индивидуализиран и риск-адаптиран, като решението за пристъпване към операция и какъв тип да бъде тя да бъде базирано на наличните фактори от страна на пациента (общо състояние, коморбидност и т.н.) и на тежестта на острия дивертикулит.

Заклучение: Необходими са нови проучвания, особено в дългосрочен план, за предоставяне на допълнителни данни и изясняване на все още спорните аспекти в лечението на острия дивертикулит.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: остър дивертикулит, хирургично лечение, индивидуализиран подход, резекция на колона, резекция по Хартман.

regarding the minimum abscess size required to undertake the procedure. Regarding the surgical treatment of acute diverticulitis, there has been a trend that the approach should be individualized and risk-adapted, and the decision to proceed with surgery and the type of surgery should be based on the presented patient's factors (general condition, comorbidity, etc.) and the severity of acute diverticulitis. **Conclusion:** New studies, especially in the long term, are needed to provide additional data and clarify the still controversial aspects of managing acute diverticulitis.

KEY WORDS: acute diverticulitis, surgical treatment, individualized approach, colon resection, Hartmann procedure

ВЪВЕДЕНИЕ

Дивертикулозната болест на колона е често срещано заболяване в развитите страни. Засяга около 50% от населението над 50-годишна възраст, като се нарежда на пето място сред най-значимите гастроинтестинални заболявания в световен мащаб [1,2]. Около 20-30% от засегнатите преживяват поне един епизод на остър дивертикулит през живота си, като при 25-30% от тях се налага оперативна намеса в спешен порядък поради перфорация, перитонит или други системни усложнения [3]. Дивертикулитът е причина за около 980 000 болнични леглодни, приблизително 208 000 хоспитализации и над 5,5 милиарда долара комбинирани разходи за болнични и спешни отделения през 2018 г. в САЩ. А статистиката показва, че заболяемостта се увеличава [4,5].

Преди около 15-20 години 1/3 от извършените колостомии и резекции на колона са в резултат от развитие на усложнен остър дивертикулит [6]. По настоящем, това състояние продължава да е най-честата причина за операция след онкологичните заболявания [2]. Въпреки това, до скоро в световен мащаб липсваха публикации по въпроса, които да представят резултати от рандомизирани контролирани проучвания (RCT) и мета-анализи [7,8]. Но през последните години това се промени, което доведе и до промени в лечението на острия дивертикулит [2-9]. От 2010 до 2022 г. са публикувани 22 алгоритми (guidelines and consensus), свързани с него [9-22].

ЦЕЛТА на настоящия обзор е да проследи еволюцията в терапевтичните подходи към острия дивертикулит през последните години и да представи съвременните, основани на доказателства, стратегии в лечението му.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Извършено бе търсене на литература в базата данни PUBMED/ Medline, Embase и Cochrane Library с помощта на ключовите думи „дивертикулоза“, „дивертикуларна болест“ и „дивертикулит“. Редакционни писма, технически бележки, несистематични обзори, дидактическите бележки и проучвания, включващи <10 пациенти, бяха изключени.

Дивертикулозната болест включва широк спектър от прояви, вариращи от дивертикулоза, остър неусложнен дивертикулит, усложнен дивертикулит и усложнена дивертикулозна болест (фистула, стриктура и кървене). Въпреки, че основният патогенетичен механизъм е сходен, клиничните прояви и лечението се различават [23,24]. Затова отправна точка в настоящия обзор е **класификацията на острия дивертикулит**, който бива неусложнен и усложнен.

Основната класификация, използвана в практика, е тази на Hinchey, която през годините претърпява няколко модификации.

Тъй като КТ е основен метод на диагностика на острия дивертикулит, предлага класифициране на дивертикулита в 2 категории – умерен и тежък, и представя КТ находка за всеки от тях [23,25].

Както беше споменато, през последните години бяха публикувани редица рандомизирани проучвания и мета-анализи по темата, което резултира в промяна на терапевтичния подход към острия дивертикулит. Това от своя страна доведе до публикуване на значителен брой алгоритми за лечение [2-24]. Някои от препоръките, описани в тях обаче, по-специално за лечение на абдоминалните абсцеси, са противоречиви [9]. Това може да се дължи на различните литературни доказателства, използвани в създаването им [9].

Основните дебати и проучвания, свързани с **лечението на острия неусложнен дивертикулит**, се отнасят до използването или не на антибиотици и дали пациентите да бъдат лекувани амбулаторно или в болнични условия [2,24,26].

Традиционно, лечението включва перорален широкоспектърен антибиотик за 7-10 дни, спазмолитици и течна диета, като подобрението обикновено настъпва за 2-3 дни. Повлияване от консервативната терапия се съобщава при 85–100% от пациентите. Тази стратегия обаче до голяма степен се основава на експертно мнение, за разлика от данните от рандомизирани клинични проучвания [2,24,26]. Липсва и консенсус по отношение на оптималния антибиотичен режим, въпреки че общоприето е, че широкоспектърната терапия с покриване на грам-отрицателната и анаеробната фло-

Таблица 1. Класификация на острия дивертикулит (Взаимствана от Stocchi L. Current indications and role of surgery in the management of sigmoid diverticulitis. World J Gastroenterol 2010; 16(7): 804-817)[23,24]

	Hinchey	Sher, Kohler	Wasvary	Hansen/ Stock	Kaiser
Стадий I	Периколичен абсцес, ограничен в мезото на колона	Периколичен абсцес	0 –лек дивертикулит I - периколичен абсцес или флегмон Ia — задебеляване на дебелочревната стена / ограничено периколично възпаление Ib—ограничен малък (< 5 cm) периколичен абсцес	0 - дивертикулоза I - остър неусложнен дивертикулит	0—дивертикули ± задебеляване на чревната стена Ia —задебеляване на стената с промени в периколичната мека тъкан Ib—Ia + периколичен или мезоколичен абсцес
Стадий II	Малкотазов абсцес, резултат от локална перфорация на периколичен абсцес	IIa—абсцес, подходящ за перкутанен дренаж IIb –комплексен абсцес с/без фистула	Тазов, отдалечен интраабдоминален или ретроперитонеален абсцес	IIa - флегмон, перидивертикулит IIb - абсцес, покрита перфорация IIc - свободна перфорация	IIc—Ia + отдалечен абсцес
Стадий III	Дифузен перитонит, резултат от руптура на абсцес в коремата кухина	Генерализиран гноен перитонит	Генерализиран гноен перитонит	Хр. Рецидивиращ дивертикулит	Генерализиран гноен перитонит
Стадий IV	Фекулентен перитонит	Фекулентен перитонит	Фекулентен перитонит	-	Фекулентен перитонит

ра е най-подходяща. Причината за използването дълги години на този терапевтичен алгоритъм е схващането, че острият дивертикулит е резултат от транслокацията на чревни бактерии през лигавицата, което води до бактериална инфекция. Бързото подобрене при много пациенти, дори след само една доза антибиотици, а понякога дори преди приемането им, повдигна въпроса дали подобренето наистина е в отговор на антимикробната терапия [26]. Първото и най-голямо рандомизирано проучване, свързано с необходимостта от антибиотично лечение при имунокомпетентни и несептични пациенти с остър дивертикулит (AVODtrial), показва, че антибиотиците не предотвратяват усложнения и рецидиви, нито намаляват симптомите или продължителността на болничния престой [27]. Тези резултати са потвърдени в други трирандомизирани проучвания (Daniels et al., 2017, [28] van Dijk et al. 2018 – DIABOLOtrial, [29] Jaung et al., 2020 [30]), както и от няколко проспективни кохортни проучвания от различни страни. Дългосрочното проследяване на 556 пациенти от 623, първоначално включени в AVODtrial, със средно време на проследяване от 11 години показва, че неприлагането на антибиотици е безопасно и в дългосрочен план [26]. Проучването DIABOLO също не съобщава за разлика в нивата на рецидивиращ дивертикулит, усложнен дивертикулит и резекция на сигмата при 24-месечно проследяване. Пациентите в младя възраст и тези с по-висок интензитет на болка, оценена по скала при диагностицирането, са по-рискови за развитие на усложнен или рецидивиращ дивертикулит [29]. Въз основа на наличните доказателства, последните международни алгоритми, включително the European Society of Coloproctology developed a pan-European guideline (2020), не препоръчват рутинното прилагане на антибиотици при пациентите с остър неусложнен дивертикулит [13].

Интересен факт е обаче, че по време на EAES and SAGES консенсусната конференция (2018 г.) само 26% от членовете са съгласни с неантибиотичния подход, а до 50% от несъгласните смятат, че наличните доказателства не са достъжни, за да променят практиката им. Няколко американски гастроентерологични дружества също са по-консервативни в подхода. Това илюстрира, че дори силно доказателство не може самостоятелно да промени традиционните навици за лечение [16,26].

Друг дебатиран въпрос е дали пациентите с остър неусложнен дивертикулит да бъдат лекувани амбулаторно или в болнични условия [2,23,26]. Систематичен обзор от Jackson et al. (2014), включващ 415 такива пациенти, показва, че амбулаторната терапия е безопасна и води до повлияване на състоянието в 97% от случаите [31]. Многоцентровото рандомизирано клинично проучване DIVER (132 пациенти) демонстрира еднаква успеваемост на лечението при хоспитализираните пациенти и при тези, лекувани в амбулаторни условия [23,32]. Ефективността на амбулаторната терапия без антибиотици за първи път е изследвана в проучването PVOD (2015) - проспективно кохортно, включващо 155 пациенти с КТ потвърден неусложнен остър дивертикулит. Само четирима пациенти (2,6%) са били в последствие хоспитализирани поради неуспех от лечението, като при нито един от тях не се е наложила хирургична намеса [26,33]. Тези резултати са потвърдени и от първото рандомизирано проучване по въпроса – DINAMO study [26]. В литературата са публикувани още няколко проспективни проучвания, изследващи амбулаторното лечение на острия дивертикулит с или без антибиотици като докладваният процент на неуспех е нисък и варира между 3 и 11% [23,26]. Не може да се отрече и значимото намаляване на разходите при избиране на тази стратегия. В резултат на това, през последните години тази практика набира популярност. И макар ASCRS и AGA алгоритмите да не дават конкретни препоръки относно целесъобразността на амбулаторното лечение при всяка отделна подгрупа на дивертикулозната болест, един на всеки пет нискорискови пациенти с неусложнен остър дивертикулит е лекуван в амбулаторни условия [4]. Въпреки тези обнадеждаващи резултати, селекцията на болните е от изключително значение. На амбулаторно лечение подлежат имунокомпетентни пациенти с неусложнен, нередицидивен дивертикулит, без значимо повишение на телесната температура, без ексцесивни повръщания (запазена възможност за перорален прием), без данни за перитонеално дразнене и без съществена придружаваща патология, при които е налична възможност за проследяване на състоянието [2,23,26].

По отношение на **усложнения с формиране на абсцеси дивертикулит (Hinchey II)**, лечението през последните години е ориентирано предимно към нехирургичните подходи [2,9,23,26]. Съвременните гайдлайн-и препоръчват само антибиотична терапия при малки периколични абсцеси и перкутанен дренаж в допълнение към антибиотиците за големи или достъпни тазови абсцеси.

Таблица 2. Класификация на ДБ според Ambrosetti [25]

КТ находка според Ambrosetti	
Умерен дивертикулит	Локализирано задебеляване на стената на сигмата (<5 mm) Подчертана периколична мастна тъкан
Тежък дивертикулит	Абсцес Наличие на екстралуменен газ Наличие на екстралуменен контраст

Оперативните методи влизат в съображение при неуспех от приложеното консервативно/ миниинвазивно лечение [2,9,23,26]. Дискутабилен обаче остава въпросът при какъв размер абсцесът се счита за голям, като според повечето автори това са колекции, по-големи от 3-5 cm в диаметър [2,9,23,26]. Въпреки това, определението се различава твърде много между отделните алгоритми. Например, Германското дружество по гастроентерология, дигестивни и метаболитни заболявания/Обща и висцерална хирургия (German Society for Gastroenterology, Digestive and Metabolic Diseases/General and Visceral Surgery) счита за голям всеки абсцес от дивертикуларен произход, по-голям от 1 cm [23]. Въпреки това, същото съсловие в публикувания си гайдлайн (2022) препоръчва перкутанен дренаж да бъде осъществен при абсцеси над 3 cm [9,12]. ESCP 2020 и ASCRS 2020 имат същите препоръки [13,15]. An Umbrella обзорът от Cirocchi и съавтори от 2023 г. анализира публикуваните за периода 2010-2022 гайдлайн-и по отношение третирането на дивертикуларните абсцеси [9]. В обобщение, диаметърът, който все още е дискутабилен, е 3 cm, докато всички алгоритми са обединени „За“ извършване на перкутанен дренаж, където е възможно, при по-големи абсцеси с диаметър от 4 до 5 cm. Тези гайдлайн-и обаче често имат ниска степен на препоръка поради ниското качество на доказателствата, произтичащо предимно от пристрастност, неточност при подбора на пациентите или ограничени групи болни. Това показва недвусмислено необходимостта от провеждане на по-големи проучвания с висока степен на достоверност на доказателствата, но които да бъдат базирани последващите алгоритми на лечение [9].

Спешно хирургично лечение при остър дивертикулит, усложнен с перфорация (Hinchey III и IV)

До 1980 г. най-често се използва 3-етапен подход, при който при първата операция се извършва проксимална колостомия (обикновено бистомиялна трансверзостомия) и се дренира първичното септично огнище. На втори етап се резецира засегнатият участък от колона и при третата оперативна намеса се възстановява пасажът. В последствие, поради публикуваните данни за безопасност и ефективност на двуетапната техника (резекция по Хартман), тя става златен стандарт за лечението на остър дивертикулит, усложнен с перфорация. Тя обаче има някои съществени недостатъци [2,23]. Анализ на 54 комбинирани проучвания, включващи общо 1051 пациенти, показват, че при този тип хирургична намеса се наблюдава висок процент на следоперативни усложнения – супурация на раната в 24-29,1%, компликации от страна на стомата 10-12%, инсуфициенция на анастомозите в 30% от случаите при възстановяване на пасажа и морталитет при 15-30%. По редица причини 30-70% от пациентите не се подлагат на реституция, което е предпоставка за търсенето на алтернативни методи за понижаване на морбидността и подобряване качеството на живот на пациентите [24]. Това от своя страна води до известна промяна в хирургичния подход през последните 20 години.

Спешно хирургично лечение при остър дивертикулит, усложнен с перфорация и дифузен гноен перитонит (Hinchey III)

Едноетапната операция с първично осъществяване на анастомоза (РПА) в последните години се приема като алтернатива на ХР при остри усложнени дивертикулити [2,8,23,34]. С цел прецизиране на подходящите за едноетапна намеса кандидати, трябва да бъдат взети под внимание редица фактори [34]. От страна на пациента трябва да бъдат съобразени наличието на имunosупресия, хемодинамичната стабилност, анемията и нутритивния статус. Други фактори са стадият и естеството на перитонеалната контаминация, както и евентуалните технически трудности при извършването на оперативната намеса. Ако условията не са напълно подходящи за извършване на ПА, метод на

избор е осъществяването на проксимална стома, която да протектира анастомозата. Въпреки, че ПА с извеждане на проксимална стома с последващото ѝ затваряне е също двуетапна операция, възстановяването на пасажа е по-леко, тъй като дебелочревната анастомоза вече е извършена. Най-често се практикува извършването бистомиялна трансверзостомия или илеостомия, също двуцветна. Редица проучвания показват по-висок процент на усложнения, свързани със стомата, при извършване на трансверзостомия [2,8,23,34].

През последните 20 години бяха публикувани няколко големи системни обзора и мета-анализи по темата, включващи анализи на извършените в този период и рандомизирани проучвания [23]. Един от най-скорошно публикуваните мета-анализи е този на Ryan et al през 2020, включващ 12 проучвания (4 от които рандомизирани) с общо 918 пациенти. Не се установява разлика в 30-дневната смъртност, но общата смъртност и тежките постоперативните усложнения са по-рядко наблюдавани при пациентите след РПА. Последната е свързана още с по-къс престой в интензивни отделения и общия болничен престой [23,35]. Тази нова тенденция в полза на РПА при хемодинамично стабилни пациенти също се подкрепя от публикуваните наскоро гайдлайн-и на American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS), the World Society Emergency Surgery (WSES), the European Society of Coloproctology, and the European Association for Endoscopic Surgery/Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (EAES/SAGES) [13-16]. Въпреки, че РПА е доказана през последните 20 години като безопасна алтернатива при избрани пациенти, Хартман резекцията остава най-често извършваната спешна операция за дивертикулит, усложнен с перфорация според най-голямото проучване - наблюдение върху 2729 пациенти (2019 г.), като само 7,6% от тях са били подложени на РПА [36].

Последните години в литературата беше описана алтернативна техника за оперативно лечение на острия дивертикулит в стадий III по Hinchey. През 1996 г. O'Sullivan за първи път представя серия от 8 пациенти с пурулентен перитонит на базата на перфорирал дивертикул, подложени на лапароскопски перитонеален лаваж. При 48-месечно проследяване при нито един от тях не е извършена хирургична намеса. Едно от първите големи проучвания върху пациенти, подложени на лапароскопски лаваж, включва 100 случая и представлява мултицентрично, проспективно изследване, проведено в Ирландия. Наблюдавани са следоперативни усложнения при 4% от пациентите, а ранният леталитет е 3%. Само при двама пациенти (2,2%) в последствие е поставен перкутанен дренаж на тазов абсцес. При проследяване за 36-месечен период само при двама е настъпил рецидив на острия епизод. Подобно проучване е проведено в Австралия сред 27 пациенти. Рецидив на остър дивертикулит е наблюдаван при 8 от тях (29,6%), подложени на лапароскопски лаваж, което е причина за пристъпване към планова хирургична намеса [37]. Няма ясно дефинирани индикации при кои пациенти да бъде прилаган лапароскопският лаваж. Техниката влиза в съображение при относително здрави и клинично стабилни пациенти. Ролята на метода е свързана с понижаване стадия на заболяването и по този начин с намаляване процента на извършени стомии поради възможността за осъществяване на планова едноетапна операция [2,8,23].

Лапароскопският лаваж, който първоначално изглежда обещаваща алтернатива сред малките кохортни проучвания, описани по-горе, не показва подобни резултати и дори води до ранно закриване на рандомизираното проучване LADIES-LOLA поради повишен процент на последващите непредвидими спешни операции, въпреки постигнатия по-малък процент на изведени стоми в групата на пациентите, подложени на лапароскопски лаваж в сравнение с тези с първична резекция. Същото проучване не установява разлика в нивата на заболяемост и смъртност в рамките на 12 месеца между групите: 30 (67%) от 45 пациенти в лаважна група срещу 25 (60%) от 42 пациенти в групата със сигмоидектомия. Но 30-дневната заболяемост е значително по-висока в групата с лаваж (39% срещу 19) поради описаните реоперации [38].

Скандинавското проучване върху дивертикулитите (SCANDIV) също показва повече реоперации, но в крайна сметка по-малък брой на изведени стоми в групата, подложени на лаваж [39]. Единствено DILALA изследването представя по-малко реоперации и удължен период без стома при пациентите, подложени на лапароскопски лаваж. Недостатък на проучването е, че лаважът е проучен само като заместител на резекция (окончателно лечение), а не като „мост“ към резекция (damage control) с ПА [40]. Интерес представлява фактът, че дългосрочните резултати от тези три проучвания са положителни и са по-благоприятни в полза на лапароскопския лаваж, отколкото първоначалните

краткосрочни анализи. Това обаче може да се дължи на липса на стандартизация, като не може да се изключи и наличието на отрицателно пристрастие при изпитване [2,23].

Този тип проучвания (върху лапароскопския лаваж и сравняването на Хартман резекцията с РПА) и резултатите от тях показват трудността за прилагане на принципите на RCT при изследвания на остри нарушения, които изискват хирургическа намеса – набирането на участници е затруднено, сляпото проучване на практика е невъзможно, а постигането на строга техническа стандартизация е нереалистична. Затова няколко от тези изследвания приключват преждевременно поради бавно или недостатъчно набиране на участници. Всяко проучване изследва различно зададени в протокола първични резултати, което затруднява обобщаването или сравняването им [2,23].

В обобщение, ключов фактор за постигането на успешни резултати при лапароскопския лаваж при гноен перитонит на базата на усложнен дивертикулит е подборът на пациентите. [2,23] Въпреки това, според обзор на Strate et al. (2019) използването на метода не се препоръчва за прилагане извън клиничните изпитвания, предвид неговата връзка с честото наличие на персистиращ или повтарящ се кореман сепсис.[41]

Дивертикулитът, усложнен с перфорация с фекулентен перитонит (Hinchey IV), е свързано със значителна морбидност и риск от смърт. Изборът на хирургична стратегия зависи от хемодинамичната стабилност на пациента, неговия физиологичен резерв и наличието и тежестта на съпътстващите заболявания [8]. При хемодинамично нестабилни пациенти, но повлияващи се от заместителната инфузионна терапия Хартман резекцията е най-подходяща [8]. РПА с формиране на дефункционализираща стома може да се има предвид само при изключително стриктна селекция на пациенти, които са хемодинамично стабилни (без инотропна поддръжка) и с добър физиологичен резерв [2,8,23,34]. При хемодинамична нестабилност, неповлияваща се от инфузионната терапия и налагаща използването на кардиотоници, хирургията за контрол на увреждането (damage control surgery - DCS) е по-ефективна от операцията на Hartmann [8,42]. DCS е многоетапна стратегия. Първият етап включва локален контрол на септичния източник (перитонеален лаваж, ограничена резекция на перфорирания сегмент на дебелото черво и затваряне на червото със стаплер) и лапаростомата; след 24-48 часа на реанимация в интензивно отделение, следва окончателната хирургична намеса, която обикновено представлява резекция на целия засегнат от дивертикули участък. Целта е да се избегнат много дълги процедури при нестабилни пациенти, подложени на реанимация. DCS се свързва с намаляване на следоперативната смъртност при пациенти в увредено общо състояние (9,2% [95% CI 6,0) срещу 12.4%]) [8,42].

Препоръката за извършване на DCS в избрани случаи е предложена за първи път през 2017 г. на Конференцията на Световното дружество по спешна хирургия (WSES) за лечение на интраабдоминални инфекции и в следствие последователно е подкрепена от актуализация на същото хирургично общество (Консенсусна конференция 2020, WSES) и от Консенсусни конференции на EAES и SAGES [2,14,15].

Друга възможност при крайно увредени пациенти, особено в напреднала възраст, е извеждането на проксимална стома, с извършване на ограничена резекция в областта на перфорацията, сутура и лаваж [34].

Промяна в дългогодишните схващания и алгоритми има и по отношение на **плановата хирургия за тлеещ или рецидивиращ дивертикулит**. От деветдесетте години на миналия век стандартна практика е осъществяването на чревна резекция след втория епизод на остър дивертикулит с цел превенция на рецидивите [2]. Тази препоръка се базира на публикувано от Parks проучване през 1969 г., показващо увеличаване на морталитета от 4,7% при първата хоспитализация на 7,8% при последващите остри атаки на заболяването. Тази зависимост е свързана с установяване на увеличаващ се риск за развитие на перфорация и съответно перитонит при всеки следващ епизод. Авторът съобщава и за намаляване на ефекта от консервативната терапия при рецидив на заболяването – 70% отговор при първи епизод на дивертикулит срещу едва 6% при трети рецидив [43]. Въпреки това скорошни проучвания поставят под въпрос традиционните показания за извършване на планова оперативна намеса [2,23]. Chapman и сътр. съобщават, че при пациентите, прекарвали два или повече епизоди на остър дивертикулит, не се наблюдава повишен риск от развитие на усложнения на заболяването. Това изследване показва, че процентите на леталитет и морбидност при пациентите

с рецидивен дивертикулит са еквивалентни на тези при болните, които се представят с усложнени форми при първата атака на заболяването [44]. От друга страна, редица проучвания показват, че перфорацията на дивертикул обикновено се случва при първи епизод на заболяването. Поради тази причина, решението за извършване на планова резекция не може да бъде взето само на базата на потенциален риск от развитие на перфорация [2,23].

Времето и индикациите за извършване на планова резекция при млади пациенти (на възраст под 50 години) също са обект на дискусия. В литературата са представени редица проучвания, според които заболяването в млада възраст протича по-тежко и по-често рецидивира [2,23]. Поради тези причини от години се препоръчва извършване на планова оперативна намеса след първия епизод на неусложнен остър дивертикулит. Един от първите автори, който оспорва този подход, е Vignati. Той представя 40 пациенти, подложени на антибиотична терапия при първа атака на дивертикулит. При проследяване за период между 5 и 9 години при нито един от тях не е извършена колостомия, а 1/3 от тях са подложени на оперативна намеса – планова или в спешен порядък с извършване на ПА [24]. Guzzo и Нуман проучват 762 пациенти (от които 259 са под 50-годишна възраст) с дивертикулит на сигмата. Рискът от належаща операция при първия епизод на дивертикулит е сравним между младите и по-възрастните пациенти. Освен това от 196 проследените под 50 години, лекувани медикаментозно при първата хоспитализация, само при един (0,5%) е наблюдавана перфорация при среден период на проследяване 5,2 години [24]. В друго проспективно проучване с период на проследяване от 9,5 години са включени 118 пациенти след първа атака на дивертикулит, от които 28 са под 50-годишна възраст. Възрастта и първоначалната КТ находка са анализирани като възможни прогностични фактори по отношение развитие на рецидив, персистиращ или усложнен дивертикулит. Вероятността за такъв изход при пациентите в млада възраст след прекаран първи дивертикулит в тежка форма е 54% срещу 19% за по-възрастните, прекарвали лек първи остър епизод. При унивариационен анализ възрастта е прогностичен фактор за развитие на рецидив, персистиращ или усложнен дивертикулит. При провеждане на анализ след стратифициране (вземане предвид) тежестта на заболяването, възрастта не е статистически значим предиктор. На базата на представените данни, няма достатъчно доказателства, които да оправдават по-агресивния подход в по-млада възраст и извършване на резекция още след първия епизод на дивертикулит [24].

През последните години бяха проведени и 2 рандомизирани проучвания, сравняващи консервативното лечение с плановата резекция на сигмата при рецидивиращ или персистиращ болезнен дивертикулит – DIRECT trial (5-годишно проследяване на пациентите) [45] и LASER trial (6 месеца проследяване) [46]. Значителна разлика в качеството на живот (HRQoL), е наблюдавана в полза на операцията след 6-ия месец и в двете проучвания, но също и след 1 година и 5 години при DIRECT [45,46]. Въпреки това, преждевременното прекъсване и на двете проучвания може да доведе до надценяване на резултатите. Макар, че и двете изследвания са в полза на плановата резекция при пациенти с три или повече епизода на дивертикулит в рамките на период от 2 години, трябва да се имат предвид рисковете от операцията. Рискът от необходимост от извеждане на стома е 5%–21%, а тежки усложнения, изискващи повторна операция, са възникнали при 10%–28% рандомизираните пациенти [2,23,45,46]. От икономическа гледна точка според данните от DIRECT, плановата резекция води до намаляване на разходите за лечение [45]. Представените данни трябва да се тълкуват предпазливо, тъй като и двете проучвания имат съществени недостатъци и ограничения - отворени са, вероятен плацебо ефект в резултатите от HRQoL [2,23]. Макар, че има минимално (4%) преминаване от консервативно лечение към хирургия при LASER през първите 6 месеца, значителен брой пациенти да преминат към операция при DIRECT (23% в рамките на 6 месеца, 46% след 5 години) [45,46].

На базата на представените данни, в алгоритмите от последните години се съобщава, че „броят на атаките на остър неусложнен дивертикулит не е непременно първостепенен фактор в определяне наложителността за извършване на планова хирургия”. Решението за операция трябва да бъде индивидуализирано като се вземе под внимание възрастта на пациента, придружаващата патология, честотата и тежестта на острите епизоди, както и персистирането на симптоми след саниране на острата инфекция [2,13,15,23].

По отношение на **особеностите в хирургичната техника**, лапароскопският достъп навлиза успешно и в хирургията на дивертикулозната болест [2,23].

Мини-инвазивният подход е все по-често предпочитан при плановите оперативни намеси. Мета-анализ от 19 проучвания, сравняващи отворената с лапароскопската хирургия при ДБ, показва сходни резултати по отношение на постоперативни усложнения, рехоспитализации и реоперации. Лапароскопският подход е свързан с по-нисък процент на раневи инфекции ($p < 0,05$), хемотрансфузии ($p < 0,01$) и постоперативен илеус ($p < 0,01$) [3]. Публикувани бяха и 3 рандомизирани проучвания, сравняващи лапароскопската с отворената резекция на сигма за дивертикулит в планов порядък – SIGMA trial, Klarenbeek, на Gervaz и съавтори и на Raue и съавтори. Klarenbeek и съавтори показват, че качеството на живот (QoL), измерено чрез Shortform - 36 въпросник 6 седмици след операцията, е подобро значително след лапароскопска резекция по отношение на физическо здраве (PRF) ($p = 0,039$), емоционални проблеми ($p = 0,024$), социално функциониране ($p = 0,015$) и болка ($p = 0,032$) [2]. Проучванията на Жерваз и Рауе обаче не установяват разлики в качеството на живот при използване на основния въпросник за качеството на живот на Европейската организация за изследване и лечение на рака (EORTC QLQ-C30) v3 и на Gastrointestinal Quality of Life индекс. Мета-анализът на тези три проучвания не доказва ползи от използването на лапароскопска хирургия по отношение на по-кратка продължителност на престоя (MD -0,62, 95% CI -2,49 до 1,25; I² = 0%), следоперативни хирургични усложнения (RR 0,84, 95% CI 0,60 до 1,19; I² = 0%), 30-дневна следоперативна смъртност (RR 0,24, 95% CI 0,03 до 2,07; I² = 0%) и оперативно време (MD 49,28 минути, 95% CI 40,64 до 57,93; I² = 0%). Мета-анализът на следоперативната болка показва, че лапароскопската хирургия е свързана с по-нисък интензитет на болка на четвърти следоперативен ден (MD -0,65, 95% CI -1,04 до -0,25; I² = 0%) [2]. Въпреки това, след публикуването на тези три проучвания, лапароскопската хирургия значително се развива и към момента много научни дружества препоръчват лапароскопския подход (Консенсусна конференция на EAES и SAGES, ESCP и ASCRS) [2,13-15]. От друга страна, роботизираната хирургия също успешно навлиза в практиката. Роботизираната сигмоидектомия в сравнение с лапароскопската резекция може да доведе до по-ниски проценти на конверсия до около 8% [8].

В спешен порядък (Hinchey II, III, IV), през последните години мини-инвазивният подход става възможен и безопасен, но при стриктна селекция на пациентите и при наличие на опитен хирург лапароскопист [2,23]. Систематичен обзор и мета-анализ, включващ 436 пациенти от четири проучвания, подчертават, че лапароскопската резекция намалява в малка степен честотата на следоперативни усложнения и на продължителността на следоперативния престой (RR 0,62, 95% CI 0,49 до 0,80 и MD -6,53, 95% CI -16,05 до 2,99). Този подход обаче не повлиява други клинични резултати като честота на Хартман резекцията спрямо РПА, оперативно време, честота на реоперации и следоперативна 30-дневна смъртност. Резултатите трябва да бъдат интерпретирани с внимание, тъй като както при цитирания мета-анализ, така и при повечето от публикуваните проучвания по темата, броят на пациентите в групата на отворените операции е несравнимо по-голям [47]. Според систематичен обзор на Beyer-Berjot et al. (2020), пациентите, при които неоперативното лечение на дивертикулит Hinchey I/II е неуспешно, са кандидати за лапароскопска или отворена резекция на дебелото черво, но има недостатъчно данни в литературата за пълна подкрепа за прилагането на лапароскопска резекция на дебелото черво при дивертикулитна Hinchey III/IV [8].

Бързото развитие на роботизираната хирургия и натрупването на опит в прилагането ѝ доведе до обсъждането на метода като опция и при спешна хирургия по повод дивертикулит. През 2023 г. бе публикувано голямо проучване от САЩ, включващо 2500 пациенти, оперирани през 2018-2021 г. по спешност по повод усложнен дивертикулит - 126 роботизирани (РХ), 446 лапароскопски (ЛХ) и 1952 отворени намеси (ОХ) [48]. Анализът показва, че РХ е свързана с по-дълго оперативно време (РХ 262, ЛХ 207, ОХ 182 минути), но значимо намаляване на инсуфициенцията на анастомозата (ОХ 4,4%, РХ 0,8%, $p = 0,04$), с гранична разлика по отношение на болничния престой (ОХ 9,9, РХ 8,9 дни, $p = 0,05$). В сравнение с ЛХ, РХ показва много сходни резултати, въпреки, че се забелязва сигнификантна разлика по отношение процента на конверсия - над 28,7% от случаите с ЛХ са конвертирани в ОХ, докато при РХ този показател е 7,9% ($p = 0,000005$) [48]. Макар с обнадеждаващи резултати, проучването има редица недостатъци и ограничения – ретроспективен характер, изследване на националната база данни според кодиране на заболяването, разнородност на пациентите, включени в трите групи – както по брой, така и по тежест на заболяването. Например, увредените и хемодинамично нестабилни пациенти са оперирани по отворен метод.

Друг дискусатилен технически аспект при операциите по повод остър дивертикулит е хирургичната техника спрямо а.мезентерика инфериор. ERCР препоръчва запазването ѝ с оглед съхраняване на васкуларизацията и автономните нерви с цел намаляване на риска от инсуфициенция на анастомозата [13]. От друга страна, интермезосигмоидалната дисекция при остър дивертикулит може да бъде крайно затруднена поради изразеното възпаление и/или фиброза в мезото [2]. Този процес може да бъде улеснен чрез прерязване на последното близо до червото чрез все по-често използваните инструменти за тъканна фузия. Друга възможна алтернатива е ниското лигиране на а.мезентерика инфериор след отделянето на лявата а.колика. По този начин се избягва възможността за нараняване на нервните плексуси, като методът осигурява и адекватна лимфна дисекция при неочаквано откриване на злокачествен процес при хистологичното изследване [2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въпреки развитието на медицината, и хирургията в частност, лечението на острия дивертикулит продължава да бъде предизвикателство. През последните години се налага схващането, че подходът трябва да бъде индивидуализиран и риск-адаптиран, като решението за пристъпване към операция и какъв тип да бъде тя да бъде базирано на наличните фактори от страна на пациента (общо състояние, коморбидност и т.н.) и на тежестта на острия дивертикулит. Необходими са нови проучвания, особено в дългосрочен план, за предоставяне на допълнителни данни и изясняване на все още спорните аспекти в лечението на острия дивертикулит.

КНИГОПИС / REFERENCES

1. Angriman I, Scarpa M, Ruffolo C, Health related quality of life after surgery for colonic diverticular disease, *World J Gastroenterol* 2010; 16(32): 4013-18.
2. Cirocchi R, Sapienza P, Anania G, Binda GA, et al., State-of-the-art surgery for sigmoid diverticulitis. *Langenbecks Arch Surg.* 2022;407(1):1-14.
3. Martin S., Stocchi L., New and emerging treatments for the prevention of recurrent diverticulitis, *Clin and Exp Gastroenterol* 2011;4, 203-12.
4. Stovall SL, Kaplan JA, Law JK, Flum DR, Simianu VV. Diverticulitis is a population health problem: Lessons and gaps in strategies to implement and improve contemporary care. *World J Gastrointest Surg* 2023;15(6): 1007-19.
5. Peery AF, Crockett SD, Murphy CC, et al, Burden and Cost of Gastrointestinal, Liver, and Pancreatic Diseases in the United States: Update 2018. *Gastroenterology* 2019; 156: 254-72.
6. Salem L, Flum DR. Primary anastomosis or Hartmann's procedure for patients with diverticular peritonitis? A systematic review. *Dis Colon Rectum* 2004; 47: 1953-64
7. Cirocchi R, Afshar S, Di Saverio S, et al. A historical review of surgery for peritonitis secondary to acute colonic diverticulitis: from Lockhart-Mummery to evidence-based medicine. *World J Emerg Surg.* 2017;12:14.
8. Beyer-Berjot L, Maggiori L, Loiseau D, et al., Emergency Surgery in Acute Diverticulitis: A Systematic Review. *Dis Colon Rectum.* 2020;63(3):397-405.
9. Cirocchi R, Duro F, Avenia S, et al. Guidelines for the Treatment of Abdominal Abscesses in Acute Diverticulitis: An Umbrella Review. *J Clin Med.* 2023;12(17):5522.
10. Qaseem, A.; Etxeandia-Ikobaltzeta, I.; Lin, J.S.; Fitterman, N.; Shamliyan, T.; Wilt, T.J.; Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians; Crandall, C.J.; Cooney, T.G.; Cross, J.T., Jr.; et al. Diagnosis and Management of Acute Left-Sided Colonic Diverticulitis: A Clinical Guideline from the American College of Physicians. *Ann. Intern. Med.* 2022, 175, 399–415.
11. Kruis, W.; Germer, C.T.; Böhm, S.; Dumoulin, F.L.; Frieling, T.; Hampe, J.; Keller, J.; Kreis, M.E.; Meining, A.; Labenz, J.; et al. German Society of Gastroenterology, Digestive and Metabolic Diseases (DGVS) and the German Society of General and Visceral Surgery (DGAV) (AWMF-Register 021-20). German guideline diverticular disease/diverticulitis: Part I: Methods, pathogenesis, epidemiology, clinical characteristics (definitions), natural course, diagnosis and classification. *United Eur. Gastroenterol. J.* 2022, 10, 923–39.
12. Kruis, W.; Germer, C.T.; Böhm, S. et al. German Society of Gastroenterology, Digestive and Metabolic Diseases (DGVS) and the German Society of General and Visceral Surgery (DGAV) (AWMF-Register 021-20). German guideline diverticular disease/diverticulitis: Part II: Conservative, interventional and surgical management. *United Eur. Gastroenterol. J.* 2022, 10, 940–57.

13. Schultz, J.K.; Azhar, N.; Binda, G.A. et al. European Society of Coloproctology: Guidelines for the management of diverticular disease of the colon. *Color. Dis.* 2020, 22 (Suppl. 2), 5–28.
14. Sartelli, M.; Weber, D.G.; Kluger, Y. et al. 2020 update of the WSES guidelines for the management of acute colonic diverticulitis in the emergency setting. *World J. Emerg. Surg.* 2020, 15, 32.
15. Hall, J.; Hardiman, K.; Lee, S. Et al, Prepared on behalf of the Clinical Practice Guidelines Committee of the American Society of Colon and Rectal Surgeons. The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Left-Sided Colonic Diverticulitis. *Dis. Colon Rectum* 2020, 63, 728–47.
16. Francis, N.K.; Sylla, P.; Abou-Khalil, M. et al. EAES and SAGES 2018 consensus conference on acute diverticulitis management: Evidence-based recommendations for clinical practice. *Surg. Endosc.* 2019, 33, 2726–41.
17. Pietrzak, A.; Bartnik, W.; Szczepkowski, M. et al, An interdisciplinary consensus on diagnostics and treatment of colonic diverticulosis. *Pol. J. Surg.* 2015, 87, 203–20.
18. Binda, G.A.; Cuomo, R.; Laghi, A.; et al, Italian Society of Colon and Rectal Surgery. Practice parameters for the treatment of colonic diverticular disease: Italian Society of Colon and Rectal Surgery (SICCR) guidelines. *Tech. Coloproctol.* 2015, 19, 615–26.
19. Cuomo, R.; Barbara, G.; Pace, F. et al. Italian consensus conference for colonic diverticulosis and diverticular disease. *United Eur. Gastroenterol. J.* 2014, 2, 413–42.
20. Andeweg, C.S.; Mulder, I.M.; Felt-Bersma, R.J.; et al. Gastroenterologists, Radiology, Health technology Assessment and Dieticians. Guidelines of diagnostics and treatment of acute left-sided colonic diverticulitis. *Dig. Surg.* 2013, 30, 278–92.
21. Andersen, J.C.; Bundgaard, L.; Elbrønd, H.; Laurberg, S.; Walker, L.R.; Støvring, J. Danish Surgical Society. Danish national guidelines for treatment of diverticular disease. *Dan. Med. J.* 2012, 59, C4453.
22. NICE Guideline. Diverticular Disease: Diagnosis and Management. Available online: www.nice.org.uk/guidance/ng147.
23. Zaborowski AM, Winter DC. Evidence-based treatment strategies for acute diverticulitis. *Int J Colorectal Dis.* 202;36(3):467-75.
24. Stocchi L. Current indications and role of surgery in the management of sigmoid diverticulitis. *World J Gastroenterol* 2010; 16(7): 804-17.
25. Ambrosetti P et al, Computed tomography in acute left colonic diverticulitis. *Br J Surg* 1997;84(4):532–4
26. Chabok A, Thorisson A, Nikberg M, Schultz JK, Sallinen V. Changing Paradigms in the Management of Acute Uncomplicated Diverticulitis. *Scand J Surg.* 2021;110(2):180-6
27. Chabok A, Pahlman L, Hjern F et al: Randomized clinical trial of antibiotics in acute uncomplicated diverticulitis. *Br JSurg* 2012;99(4):532–9.
28. Daniels L, Ünlü Ç, de Korte N et al: Randomized clinical trial of observational versus antibiotic treatment for a first episode of CT-proven uncomplicated acute diverticulitis. *Br J Surg* 2017;104(1):52–61.
29. van Dijk ST, Daniels L, Ünlü Ç et al: Long-term effects of omitting antibiotics in uncomplicated acute diverticulitis. *Am J Gastroenterol* 2018;113(7):1045–52
30. Jaung R, Nisbet S, Gosselink MP et al: Antibiotics do not reduce length of hospital stay for uncomplicated diverticulitis in a pragmatic double-blind randomized trial. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2020;19:503–10.e1
31. Jackson JD, Hammond T Systematic review: outpatient management of acute uncomplicated diverticulitis. *Int J Colorectal Dis* 2014; 29(7):775–81.
32. Biondo S et al Outpatient versus hospitalization management for uncomplicated diverticulitis: a prospective, multicenter randomized clinical trial (DIV-ER Trial). *Ann Surg* 2014;259(1):38–44.
33. Isacson D, Thorisson A, Andreasson K et al: Outpatient, non-antibiotic management in acute uncomplicated diverticulitis: A prospective study. *Int J Colorectal Dis* 2015;30(9):1229–34.
34. E. Arabadzhieva, s. Bonev, a. Jonkov, d. Bulanov, v. Dimitrova, complicated colonic diverticular disease - indications and strategies for surgical treatment, *scripta scientifica medica* 2013, v.45, s2, 91-7.
35. Ryan OK, Ryan EJ, Creavin B et al. Systematic review and meta-analysis comparing primary resection and anastomosis versus Hartmann's procedure for the management of acute perforated diverticulitis with generalised peritonitis. *Tech Coloproctol.* 2020;24(6):527-43.
36. Lee JM et al, Hartmann's procedure vs primary anastomosis with diverting loop ileostomy for acute diverticulitis: nationwide analysis of 2,729 Emergency Surgery Patients. *J Am Coll Surg* 2019; 229(1):48–55
37. Myers E, Hurley M, O'Sullivan GC, et al. Laparoscopic peritoneal lavage for generalized peritonitis due to perforated diverticulitis. *Br J Surg* 2008; 95(1):97–101.
38. Vennix S, Musters GD, Mulder IM, et al.; LADIES trial collaborators. Laparoscopic peritoneal lavage or sigmoidectomy for perforated diverticulitis with purulent peritonitis: a multicentre, parallel-group, randomised, open-label trial. *Lancet.* 2015;386:1269–77.
39. Schultz JK et al Laparoscopic lavage vs primary resection for acute perforated diverticulitis: the SCANDIV randomized clinical trial. *JAMA* 2015; 314(13):1364–75.
40. Angenete E et al., Laparoscopic lavage is feasible and safe for the treatment of perforated diverticu-

- litis with purulent peritonitis: the first results from the randomized controlled trial DILALA. *Ann Surg* 2016; 263(1):117–22.
41. Strate LL, Morris AM, Epidemiology, Pathophysiology, and Treatment of Diverticulitis, *Gastroenterology* 2019;156:1282–98.
 42. Cirocchi R, Popivanov G, Konaktchieva M et al, The role of damage control surgery in the treatment of perforated colonic diverticulitis: a systematic review and meta-analysis. *Int J Colorectal Dis* 2021; 36(5):867–79
 43. Parks TG. Natural history of diverticular disease of the colon: a review of 521 cases. *BMJ* 1969;4:639–42
 44. Chapman JR, Dozois EJ, Wolff BG, Gullerud RE, Larson DR. Diverticulitis: a progressive disease? Do multiple recurrences predict less favorable outcomes? *Ann Surg* 2006; 243: 876–83.
 45. Bolkenstein HE, Consten ECJ, van der Palen J, van de Wall BJM et al, Dutch Diverticular Disease (3D) Collaborative Study Group. Long-term outcome of surgery versus conservative management for recurrent and ongoing complaints after an episode of diverticulitis: 5-year follow-up results of a multicenter randomized controlled trial (DIRECT-Trial). *Ann Surg*. 2019; 269(4):612–20.
 46. Santos A, Mentula P, Pinta T et al. Comparing laparoscopic elective sigmoid resection with conservative treatment in improving quality of life of patients with diverticulitis: the laparoscopic elective sigmoid resection following diverticulitis (LASER) randomized clinical trial. *JAMA Surg* 2021; 156(2):129–36.
 47. Cirocchi R, Fearnhead N, Vettoretto N et al The role of emergency laparoscopic colectomy for complicated sigmoid diverticulitis: a systematic review and meta-analysis. *Surgeon* 2019; 17(6):360–369.
 48. Curfman KR, Jones IF, Conner JR et al, Robotic colorectal surgery in the emergent diverticulitis setting: is it safe? A review of large national database. *Int J Colorectal Dis*. 2023;38(1):142.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Д-р Елена Арабаджиева
 Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична
 хирургия
 УМБАЛ „Александровска“
 София - 1431
 бул. Св. Г. Софийски 1
 E-mail: elena_arabadjieva@abv.bg

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Dr. E. Arabadjieva
 Department of General and Hepato-Pancreatic
 Surgery
 University Hospital "Alexandrovska"
 1 St. G. Sofiyski Blvd.
 1431, Sofia, Bulgaria
 E-mail: elena_arabadjieva@abv.bg